

Rafael Guerrero Elecalde

Doctor en Historia en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en España. Desde hace años, tiene como principal línea de investigación las elites gobernantes de la España del Antiguo Régimen, dentro de la Historia Social del Poder y la Nueva Historia Política. A lo largo de estos últimos cinco años ha ocupado el puesto de Personal Investigador Doctor Contratado (PIC) en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y desde 2017 es docente en el Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales y Experimentales, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Córdoba. Su trabajo investigador se ha desarrollado en la Didáctica de la Historia, con publicaciones dedicadas a la enseñanza de la Historia de las Mujeres y del patrimonio, así como al uso de las fuentes documentales como recurso didáctico, entre otras.

Reflexiones para la didáctica de la historia de las mujeres con el aprovechamiento de fuentes documentales personales en el aula

Reflections for the didactics of women's history with the use of personal documentary sources in the classroom

Rafael Guerrero Elecalde

rgelecalde@uco.es

Recepción: 15 de noviembre de 2019

Aprobación: 4 de diciembre de 2019

Resumen

La enseñanza de la Historia se realiza desde diferentes categorías, debido a que está organizada en departamentos temáticos, geográficos o temporales diferentes que no favorecen el aprendizaje complejo de la Historia. Igualmente, la prioridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje privilegia los hechos, las instituciones o las ideas por encima de los individuos; aquellos que con su acción los llevaron a cabo. En este enfoque didáctico se encuentra la participación de las mujeres en la Historia, a pesar de que ha habido, desde los años 1970, un gran avance por recuperar su papel en el pasado.

Nuestro interés es resituar a las mujeres como sujetos históricos, ejerciendo como lo que fueron, verdaderas protagonistas de los acontecimientos del pasado.

Para ello, en este texto, y partiendo de presupuestos historiográficos que se vienen desarrollando hacen años y que están relacionados con los análisis en clave de red social, proponemos el uso de fuentes históricas con los futuros docentes, especialmente las de carácter personal o particular (correspondencia, testamentos, inventarios de bienes...), que nos ayudarán a dar voz con las propias protagonistas, dialogar con ellas, así como para cuestionarse sobre sus inquietudes, preocupaciones o sentimientos. Asimismo, podremos preguntarnos sobre sus funciones en la sociedad en la que vivieron, así como de su protagonismo en ella. Destacar que la explotación de esta documentación resulta fundamental para el desarrollo

del pensamiento histórico y la conciencia de una perspectiva global, así como para la incentivación de los valores críticos, la construcción del conocimiento y el aprendizaje autónomo.

Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Sociales, pensamiento histórico, fuentes documentales, didáctica de la historia, historia de las mujeres.

Abstract

In the teaching of History, it is carried out from different categories, because it is organized in different thematic, geographical or temporal departments that do not favor the complex learning of History. Similarly, the priority in the teaching-learning process favors the facts of the institutions or ideas over individuals; those who with their action carried them out. In this didactic approach the participation of women in History can be found, although there has been, since the 1970s, a great advance to recover their role in the past.

Our interest is to restore women as historical subjects, being what they were, true protagonists of the events of the past. To do this, in this text, and based on historiographic assumptions that have been developed for years and that are related to social network key analysis, we propose the use of historical sources with future teachers, especially those of a personal or particular nature (correspondence, wills, inventories of goods ...), which will help us to give voice to the protagonists themselves (to talk with them) as well as to question their concerns or feelings. Likewise, we can ask ourselves about their functions in the society in which they lived, as well as their prominence in it. Emphasizing that the use of this documentation is essential for the development of historical thinking and awareness of a global perspective, as well as for the incentive of critical values, knowledge building and autonomous learning.

Keywords: Social Science teaching, historical thinking, documentary sources, didactics of history, women's history.

Introducción

Las diferentes corrientes historiográficas han ido realizando su particular método para el estudio y la enseñanza de la Historia. Una de las más importantes ha sido la Escuela de los Annales, la cual fue constituida en 1929. En ella se defendió, teniendo siempre como fundamento de trabajo el acontecimiento, la ampliación de los temas de la Historia más allá de los estudios políticos, bélicos y diplomáticos, preponderantes hasta entonces, hacia aspectos culturales, científicos o religiosos. L. Febvre, uno de sus fundadores junto a M. Bloch, quien afirmó que únicamente existía historia sin más, en su unidad y que por definición era absolutamente social. En esta línea de trabajo, el gran historiador marxista Pierre Vilar, uno de sus discípulos más destacados, elaboró el concepto de historia total, que se comprendía como una construcción capaz de enlazar los distintos niveles de la actividad social. Sin embargo, en sus trabajos publicados, todos ellos con gran influencia, las experiencias femeninas fueron obviadas.

Los continuadores de esta corriente historiográfica fueron ampliando el objetivo de la Historia para defender que también debía dedicarse a temas antropológicos, a las ideas, a las mentalidades y a las representaciones, así como abrirse a otros esquemas críticos. Fue de este modo cómo se fundó la llamada Historia Cultural. La emergencia de esta tendencia supuso una influencia muy positiva en la normalización y extensión de los estudios sobre las mujeres, ya que desde su presupuesto multidisciplinar se preguntó por su papel, al contemplarlas, más allá de unas meras transmisoras, copartícipes de un legado cultural que no era marginal a su propia experiencia.

El propio R. Chartier llegó a afirmar que el verdadero mérito de la Historia Cultural fue el de situar como elemento principal la búsqueda del sentido que acompaña las acciones de los hombres y mujeres del pasado a través de sus relaciones y de las tensiones que se generaban. Él partió de la base de que no hay práctica ni estructura que no sea producida por las representaciones, por las cuales los

individuos y los grupos den sentido al mundo que les es propio.

En ese camino, la Historia cultural otorgó un papel fundamental a los textos, tanto por su construcción material como por la información que en ellos se alberga, en un intento de superar la literalidad de sus contenidos y para conocer mejor al sujeto que los redacta. Este se trata de un ejercicio fundamental en cualquier análisis complejo dedicado a la historia cultural de las mujeres, ya que es de esta manera cómo se puede penetrar con garantías en su pensamiento (López, 2015, pp. 147-181).

Sin embargo, a pesar de su modelo renovador, también aparecieron controversias respecto a su planteamiento, ya que, tradicionalmente, los investigadores alineados en la Historia Cultural estuvieron vinculando el estudio de la Historia de las mujeres en un marco de victimización, encasillándolas en grupos similares a los oprimidos, las minorías étnicas, raciales y religiosas (marginados, pobres...), a los que también fueron recuperando como agentes sufridores de la opresión y de la indiferencia de los poderosos (García, 2013).

Estas líneas de trabajo dedicadas a la Historia de las Mujeres fueron consideradas insuficientes por las nuevas corrientes de investigación, iniciadas en los años 1970 y principios de 1980, que estaban surgiendo desde la propia la historia cultural y a la sombra de los incipientes movimientos feministas. La propia Joan W. Scott, una de sus máximos referentes, afirmó: “deberíamos interesarnos tanto en la historia de las mujeres como de los hombres, que no deberíamos trabajar solamente sobre el sexo oprimido, del mismo modo que un historiador de las clases sociales no puede centrarse por entero en los campesinos”. (Zemon, 1975).

A partir de entonces, las Ciencias Humanas y Sociales comenzaron a introducir el género como categoría de análisis de la Historia, rompiendo, determinantemente, con las teorías biologicistas y permitiendo un cambio profundo de paradigmas históricos (Sánchez y Miralles, 2014). De entonces,

el objetivo de la Historia de las mujeres se centró en el análisis de las razones históricas que provocaron las desigualdades y dicotomías sexo/género, así como el funcionamiento del patriarcado como régimen opresivo. De este modo, rechazaron el papel de espectadoras que se había concedido, tradicionalmente, a las mujeres, buscando promulgar la dialéctica de los géneros en toda su complejidad (Sant Obiols y Pagès, 2011).

Décadas después del trabajo de estas pioneras, y gracias a un abundante número de investigaciones en el campo histórico y arqueológico (como los trabajos de Duby y Perrot; Archer; Bornay; Morant; Franco Rubio y Sánchez Romero), ya se puede comprender el pasado con una perspectiva que no se limita a una historia contributiva, sino que exige un replanteamiento epistemológico (Fernández, 2004). En este aspecto, entre las principales líneas de investigación se han encontrado, primeramente, las dedicadas a cuestiones principalmente estructurales, como el trabajo, las instituciones, política o parentesco y, posteriormente, las orientadas al análisis de los discursos y representaciones, del cuerpo, de la dicotomía feminidad-masculinidad o la producción de los saberes y la ciencia. Hoy en día se trata de una corriente en pleno funcionamiento, ya que se continúan realizando numerosos trabajos en esta línea debido a las necesidades por cubrir un espacio aún no explorado del todo, así como las propias demandas sociales que reclaman, urgentemente, situar a las mujeres en el lugar que le corresponde.

En una continuación de las pioneras aspiraciones de los primeros miembros de Annales, entre las distintas corrientes historiográficas actuales prevalecen diferentes métodos de trabajo que tienen, como punto común, el concepto básico de la indivisibilidad de la Historia. Los hechos históricos no se han producido aisladamente, sino que se han visto influidos o envueltos en otros que se estaban produciendo simultáneamente, determinando de una y otra manera el proceso histórico.

Asimismo, es obligatorio entender que la Historia está relacionada (una Historia interconectada), don-

de nada se puede diseccionar arbitrariamente con base en criterios excesivamente rígidos, como las clases sociales, la cronología o la geografía. Y, por último, y no por eso menos importante, son las personas las que van construyendo los procesos históricos como consecuencia de sus actuaciones y experiencias personales; actores (hombres y mujeres) que son los protagonistas inexorables de la Historia. (Imízcoz, 2017, pp.1-9).

Entre la diversidad de las propuestas metodológicas que aspiran a alcanzar la "Historia total", quisiera destacar, por su validez y efectividad, la vinculada con los análisis en clave de red social. Sus planteamientos son los más idóneos porque se trata de un excelente camino para comprender la dinámica histórica en toda su extensión, ya que su reflexión está, íntimamente, relacionada con la observación de los protagonistas. De este modo, se excluyen resultados prefijados a priori, abordando la Historia como el campo y el futuro como lo posible y se defiende la labor de los historiadores desde una perspectiva constructivista.

La investigación se fundamenta en el análisis de fuentes documentales de carácter personal o familiar, como la correspondencia epistolar, porque es donde mejor se contempla en toda su extensión las actuaciones de los protagonistas, así como sus vínculos, identidades y experiencias, así como la pluralidad de la sociedad que ellos mismos componen.

Por este motivo, este método de trabajo nos parece una excelente herramienta para estudiar a las mujeres del pasado, insertas y actuando en su propio contexto, en su realidad cotidiana y en sociedad. Estos presupuestos nos ayudarán a alejarnos de propuestas más o menos militantes, donde, principalmente, las mujeres se presentan como agentes resistentes dentro de un mundo contrario y opresor. Igualmente, nos desmarcaremos de encasillamientos apriorísticos que las han situado en los márgenes de la sociedad, participando como sujetos complementarios de la mal denominada historia real. (Imízcoz y Arroyo, 2011, pp. 98-138).

La propuesta para un nuevo reto. La enseñanza de la Historia de las mujeres con sus documentos

La Didáctica de las Ciencias Sociales posee una función irremplazable en la tarea de repensar la Historia, esencialmente, porque tiene el cometido de formar una ciudadanía crítica, a la que saber del pasado le permite cuestionar el presente y concebir otros futuros (Pagès, 2019). Igualmente, como herramienta para comprender el mundo en el que vivimos, también puede ofrecer una perspectiva más integradora al servicio de los valores democráticos (Blanco, 2004). Para ello, y en busca de una transformación social real, numerosos autores han planteado la inclusión de la perspectiva de género en la formación del profesorado, con el objetivo de que en el futuro se tenga en cuenta dicha perspectiva en los diferentes niveles educativos (Sánchez, 2017; Sánchez y Barea, 2018; Marolla, 2019; Moreno y Díez, 2018).

Sin embargo, y a pesar de los grandes esfuerzos, la metodología que se está desarrollando en la Didáctica de la Historia continúa reproduciendo pautas y modelos tradicionales, lo que ha provocado que no se haya llevado a cabo una renovación significativa. Esta situación también afecta de lleno a la enseñanza de la participación y contribución de las mujeres en la Historia, por lo que todavía son muchos los elementos que deben cambiar en este aspecto, que va más allá de las cuatro paredes del aula. A grandes rasgos, resulta importante la transformación de las tareas de enseñanza-aprendizaje que se producen a diario en los centros educativos, el compromiso de las autoridades académicas y las élites gubernamentales, así como la concienciación de las propias las familias.

En este sentido, habría que preguntarse por qué aún las mujeres siguen siendo secundarias en la enseñanza del pasado. Una primera respuesta se puede encontrar en que aún está muy extendida la idea de que la Historia de las Mujeres es cosa de mujeres, cuestión que debe cambiar de una vez por todas (García, 2015, p. 171).

Por otra parte, los libros de texto, tanto de educación primaria, secundaria y universitarios distan mucho de ser inclusivos, tendiendo a reproducir los modelos y estereotipos tradicionales, por lo que además de escasear personificaciones, el problema que se plantea, principalmente, es cómo son presentadas ante el alumnado (Sant Obiols y Pagés, 2011). En general, todavía hoy, los manuales responden mayoritariamente al más clásico estilo positivista, donde los sujetos históricos son reducidos a los “grandes personajes” en los “grandes acontecimientos”, y es en este contexto educativo donde se mencionan a algunas mujeres importantes y significativas, especialmente, a las que asumieron un rol masculino en el modelo social de la época. Ejemplos claros son Isabel la Católica o Agustina de Aragón, entre otras.

Por este motivo, es fundamental enseñar las más actuales metodologías historiográficas en la formación inicial del profesorado para ayudarle a ampliar su visión crítica y reflexiva de los modelos de la Historia (García, 2015). Y es que en la actualización científica y didáctica en las diferentes disciplinas cursadas por los futuros maestros está la esencia para comenzar una renovación de la actividad educativa desde los niveles elementales (Maldonado, 2004; Parra y Fuertes, 2019).

A este respecto, habría que replantearse qué historia se está enseñando, así como el método que se está aplicando, ya que la concepción que el alumnado está asimilando de la Historia no es la de un proceso social, sino la de un proceso bélico asociado a acontecimientos y datos. De este modo se está perpetuando una enseñanza de una historia parcial y “deshumanizada”.

Con este panorama, es necesario sensibilizar y comprometer a los docentes en formación de su futura función en las aulas. En nuestra propuesta, abogamos por enseñar la Historia tomando como eje principal al individuo. Los hombres y las mujeres en sociedad son los sujetos de una historia que es, al mismo tiempo, política, económica, cultural y religiosa; por lo que, partiendo de ellos, es posible construir un aprendizaje de los contenidos con una percepción conectada de los procesos. Por este motivo, resulta necesario situar a los sujetos históricos

en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia y es en este punto donde se colocan las mujeres en el centro del proceso.

Asimismo, sostenemos la prioridad de formar al alumnado en pensamiento histórico como instrumento principal para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los contenidos de Historia. Con ello, se dotará al alumnado de instrumentos de análisis, de comprensión o de interpretación que le capacitarán para estudiar la historia con autonomía, pudiendo construir su propia representación del pasado y contextualizar o interpretar los hechos pasados a través de la consciencia de la distancia que los separa del presente. El desarrollo del pensamiento histórico en el alumnado debe ser el pilar fundamental que permita la generación de debate, que refuerce la argumentación, que ayude al planteamiento de reflexiones o hipótesis (Santisteban, 2011 y Gómez, 2014). En este contexto educativo se sitúan prácticas orientadas en procedimientos, y no tanto en aspectos teóricos, lo que permitiría un acercamiento al método histórico y al aprendizaje de contenidos de segundo orden, como son aquellos vinculados con la acción propia del historiador (Massip y Pagès, 2016). Sólo de este modo conseguiremos que el aprendizaje sea significativo y que, en consecuencia, nos alejemos de estructuras rígidas que no responden preguntas, que no construyen respuestas.

En España han tomado buena nota de los proyectos que se están desarrollando en el mundo anglosajón, como *Historical Thinking Project* o *Concepts of History and Teaching Approaches* o *Constructing History*. Seixas y Morton plantearon seis dimensiones que ayudarán a conseguir el desarrollo de la competencia del pensamiento histórico: la importancia de la relevancia histórica del hecho, el manejo de fuentes primarias como pruebas históricas, la identificación del cambio y la continuidad, el análisis de las causas y consecuencias de lo acontecido, la toma de perspectiva histórica para comprender el pasado y; por último, la comprensión de la dimensión moral o ética de las interpretaciones históricas (Seixas y Morton, 2013).

Estas cuestiones nos han llevado a una reflexión que nos dirige a establecer nuevas herramientas favorecedoras de la formación de los futuros docentes de educación primaria. De este modo, presentamos dos estrategias fundamentales que privilegian a los individuos como protagonistas de la Historia y que nos ayudan a desarrollar el pensamiento histórico del alumnado a través de metodologías activas de aprendizaje, inspiradas en los análisis en clave de red social aplicados, exitosamente, por reconocidos historiadores: se trata del trabajo con fuentes documentales de carácter personal y el estudio de las mismas a través de un prisma relacional, para de este modo seguir a los individuos, hombres y mujeres, que en definitiva fueron los protagonistas de los hechos pretéritos.

En este sentido, autores como Josep Fontana han insistido sobre una realidad incuestionable: “el protagonista de la historia es el hombre en sociedad”. (Fontana, 2002). Está claro que son los hombres y las mujeres en sociedad. Si en otras disciplinas el alumnado desarrolla actividades didácticas en las que actúan como físicos, matemáticos o químicos también sería interesante que pudieran calzarse los zapatos de los historiadores. En esta “investigación escolar”, donde el alumnado tome parte del proceso científico, se debería atribuir al actor histórico (hombres y mujeres) el papel que se le corresponde, ser protagonistas de una historia que debemos ser capaces de reconstruir, narrar, enseñar o imitar (Estepa, 2017).

Mediante el trabajo de las fuentes primarias se pueden perseguir como objetivos:

- ◆ Potenciar la comparativa pasado-presente mediante la utilización de fuentes primarias como estrategia de intervención académica, que sirva de enlace entre las personas del pasado con la propia actualidad.
- ◆ Favorecer una perspectiva crítica sobre el presente y futuro desde el paradigma sociocrítico de las Ciencias Sociales.
- ◆ Trabajar la perspectiva de género a través del análisis de las mujeres en sociedad y en su contexto.
- ◆ Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

- ◆ Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas, que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

En definitiva, reivindicamos principios metodológicos que dirijan su foco a las historias de vida a través de la explotación de documentación de archivo. Para ello, nuestra propuesta defiende que el individuo, o el sujeto histórico, debe ser colocado como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje que se produzca un uso intensivo de fuentes históricas de carácter personal o familiar y que, finalmente, se aplique una metodología que priorice el análisis relacional en la interpretación la documentación y de los individuos que en ella aparecen actuando. Y es que el estudio de la Historia, partiendo de los sujetos históricos, ayuda a interrelacionar bidireccionalmente lo que está aconteciendo hoy con lo que ocurrió en el pasado.

También abogamos, tal y como señalan autores como el profesor Santisteban, por un tipo de aprendizaje del pasado fundamentado en la comprensión de la construcción de la narración o de la explicación histórica, donde las interrelaciones entre personajes, hechos y espacios históricos se convierta en el pilar del proceso educativo (Santisteban, 2010). Es en este proceso donde desarrollaríamos la enseñanza de la Historia de las Mujeres, no concibiéndolas como un aditamento más, sino respetando su posición de protagonistas, junto con los hombres, de las sociedades pretéritas y del proceso histórico.

Las fuentes históricas personales, un excelente instrumento para la enseñanza de la historia de las mujeres: método y recursos

Como se está mostrando a lo largo de este texto, al tiempo que reclamamos una preponderancia de los individuos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del pasado, entendemos que las fuentes históricas deben ocupar un espacio central como recurso di-

dáctico en el marco de las metodologías activas de aprendizaje dentro de los procesos de enseñanza de la asignatura de Historia (Prieto, Gómez y Miralles, 2013; Chaparro, 2018, pp. 159-170; Inarejos, 2017). Para llevar a cabo este cometido, el acceso a la documentación original digitalizada a través de plataformas de Internet, y en la que, actualmente, se está trabajando intensamente en los diversos archivos, tanto en los de carácter estatal como en los municipales o privados, nos está otorgando una gran variedad de posibilidades que sin duda ayudará a la renovación de la acción docente y estos recursos deben ser aprovechados por los profesionales de la educación.

Entre la gran variedad de documentación existente, son las fuentes privadas y/o personales las que nos aportan más recursos para llegar a las realidades de los individuos del pasado y que, trabajadas en contexto, permiten un acercamiento al desarrollo de las técnicas y capacidades propias del historiador. Ante este escenario, en lo que se refiere al trabajo con fuentes históricas, debemos anotar cómo en la actualidad la accesibilidad a la documentación nos permite introducir más fácilmente este recurso en los contextos educativos. Si bien es cierto que una visita al archivo puede completar el desarrollo de una actividad de aula, el avance en la digitalización de fondos, así como la puesta al servicio de la sociedad, a través de diferentes soportes o plataformas, posibilita que la explotación de este tipo de materiales esté al alcance de cualquier docente.

En este tipo de documentación no es difícil encontrar a las mujeres como protagonistas, ya que hubo quienes contaron con su propia documentación personal, la que fueron generando a lo largo de su vida y que aún se conservan y están al alcance de los docentes. Recursos con diferente cronología y también generada por diferentes motivaciones y problemáticas, que nos puede servir para presentarla en el aula para conocer a mujeres y su acción, que no fueron meras observadoras, siendo también protagonistas y constructoras del proceso histórico.

Y es que muchas de ellas encabezaron mayorazgos, o fueron dueñas de sus casas, tuvieron que realizar

inventarios de bienes, testamentos, firmar contratos matrimoniales, contrataron la confección de genealogías para pruebas de nobleza de sus hijos, escribieron diarios o memorias, mantuvieron intensas correspondencias con familiares y amigos, etcétera; que nos permiten entender de primera mano cómo desarrollaron su vida estas mujeres en sus propios contextos. Rescatar estas evidencias para introducir las en el aula posibilitaría establecer un nuevo panorama didáctico en los contextos formativos.

Entre toda esta variedad de fuentes, es la correspondencia epistolar la que se presenta como la mejor vía para constituir una interrelación entre los hechos del pasado y los individuos que los protagonizaron (Imízcoz y Arroyo, 2011). Sin embargo, pese a su riqueza y accesibilidad, hasta la fecha, todavía se trabaja de forma superficial e ineficazmente, en contraposición con otras áreas, como Lengua y Literatura, donde se contabilizan algunas propuestas concretas de aula.

Las cartas personales muestran las acciones de las personas y sus relaciones, tal y como ellas las concibieron y desarrollaron, además de mostrarnos sus intercambios (favores, información, ideas, recursos materiales, influencia...) valores, ideas o preocupaciones que los llevaron a actuar y a relacionarse entre sí: por ejemplo, miedos o angustias por enfermedades, inversiones económicas, colocación de los hijos, política matrimonial o pleitos por herencia. Lo que también nos ayuda a romper prejuicios sobre las personas que vivieron en el pasado. El carácter subjetivo de quien escribe el documento convierte a la misiva en un instrumento esencial para conocer la vida cotidiana, social, económica y política, convirtiéndose en una fuente de información para el estudio de las sociedades pasadas "desde dentro" (Imízcoz, 2017).

En este contexto de búsqueda de la acción procedimental por parte del alumnado, consideramos que la construcción de narrativas sobre el pasado, creadas por ellos mismos, supondría un considerable avance en el desarrollo de la competencia de pensamiento histórico. Cada historia tiene su relato y

sería, especialmente, interesante como recurso que el alumno fuera capaz de vestirse como un historiador y construirlo. Las narraciones tienen un destacado papel en la enseñanza de la Historia, siendo la competencia narrativa uno de los elementos fundamentales para la formación del pensamiento histórico. No en vano, a través de estas prácticas el alumnado debe construir sus razonamientos, reflexionar en torno a lógicas temporales y espaciales, aplicar principios de causalidad y; finalmente, concebir una producción propia que permita al docente una evaluación más cualitativa que cuantitativa (González, Pagès y Santisteban, 2011).

Entre las principales plataformas, al menos para el mundo hispano, donde se puede encontrar documentación digitalizada y fuentes útiles para nuestros propósitos se encuentran el *Portal de Archivos Españoles* (PARES: <http://pares.mcu.es/>), el *repositorio digital de archivos particulares de la Fundación Sancho el Sabio*, de Vitoria-Gasteiz (FSS, <https://www.sanchoelsabio.eus/fondos-digitales/>) y la plataforma *Dokuklik* (<https://dokuklik.euskadi.eus/>), puesta en marcha por el Gobierno Vasco, así como de otros repositorios con una relevante utilidad en el ámbito escolar, caso de *Europeana* (<https://www.europeana.eu/portal/es>), *Archive* (<https://archive.org/>) o la *Digital Public Library of America* (DPLA: <https://dp.la/>).

También cabe destacar que existen otros soportes digitales, elaborados por profesionales de la Historia, que nos ofrecen materiales complementarios a las propias fuentes documentales que pueden ser explotados en los contextos educativos sencillamente. Uno de ellos, a través del cual se pueden trabajar las trayectorias de los individuos que aparecen en la documentación consultada siguiendo sus biografías, es el *Diccionario Biográfico Español* (DBE: <http://dbe.rah.es/>), con más de cuarenta mil fichas de acceso libre confeccionadas por más de dos miles de especialistas o, en esta misma lógica biográfica, si bien con ciertas diferencias, cabe presentar una iniciativa franco-española del CNRS denominada *Fichoz* (www.fichoz.org), un conjunto de bases de datos destinado a la investigación histórica con más de cien mil individuos con más de medio millón de acciones protagonizadas por

estos sujetos. Es reseñable que la información del biografiado no se presenta de manera tradicional, sino a través de un listado cronológico con todas las acciones y relaciones que conllevó, y que mantuvo, durante su vida; por lo que el eje fundamental de su construcción está en los “acontecimientos” y no en las personas, razón donde reside su mayor interés. (Chaparro y Guerrero, 2019).

De forma sencilla, en este tipo de repositorios documentales y de plataformas podremos encontrar las herramientas necesarias para introducir las fuentes en el aula, plantear y establecer programaciones didácticas adecuadas para enfatizar sobre la importancia de los sujetos históricos en la construcción de las dinámicas del pasado (la Historia desde la percepción de los propios protagonistas) y, de este modo, sustentar la base de la Didáctica de la Historia en los hombres y mujeres del pasado y no desde los departamentos estancos y estructuras cronológicas en los que se está realizando actualmente y que desvirtúan por completo los procesos históricos. En este punto se encuentra nuestra propuesta de cambio en la enseñanza de la Historia.

Igualmente, y en el tema que nos ocupa, en dichos portales digitales también se albergan fuentes documentales directamente relacionadas con las mujeres, o que hayan sido elaboradas por ellas, y que guardan características propias que venimos planteando. Hagamos un ejemplo con el siglo XVIII y con el portal *Dokuklik*. En una búsqueda sencilla encontramos, entre otras muchas, la correspondencia personal de María de Abaria (1792-1796), custodiada en la subsección Vélez de Ulívarri, Serie: X, del Archivo de la Casa de Zavala (Signatura: 250.5); la correspondencia entre Antonia Ignacia de Ampuero y Pedro María de Ampuero Musaurieta (año 1798), conservada en la sección Familia Ampuero, del Archivo de la Familia Ampuero, (Signatura: FSS, A.F.A., Ampuero, N. 2582) o correspondencia de María Vicenta con su sobrino el conde de Hervías (Signatura: FSS, A.U., Manso de Zúñiga, N. 793), que han digitalizado la Fundación Sancho El Sabio, de Vitoria-Gasteiz (España).

En este caso, observamos que se trata de mujeres que nacieron en familias muy ligadas o cercanas al

movimiento de las Luces que saben leer, escribir y contar, incluso expresarse en francés, que muchas de ellas participan en tertulias y escriben sus propios diarios, así como otra literatura. Una buena muestra la obtenemos con María Vicenta de Barrenechea Castaños, descendiente tanto por rama paterna y materna de importantes familias vizcaínas en las que, además de ocupar importantes cargos a nivel local y provincial, sus miembros estaban desarrollando importantes carreras en el ámbito de la Monarquía en diferentes ámbitos, como el cortesano, la administración, el ejército o el comercio indiano. (Ruiz de Azúa, 1990).

En la correspondencia de María Vicenta con su sobrino el conde de Hervías (FSS, A.U., Manso de Zúñiga, N.793), con fechas extremas entre 1 de noviembre de 1798 y el 5 de marzo de 1820, se pueden contemplar los diferentes asuntos personales, familiares, económicos, ideológicos, políticos, religiosos (...) que preocuparon a esta mujer y a sus allegados; por las características propias de esta familia, cuestiones particulares que están íntimamente relacionadas con la política más amplia de la Monarquía.

Junto con estas cartas, si queremos ampliar las actividades y completar los objetivos prediseñados, podremos trabajar con otro tipo de documentación personal como contratos matrimoniales, testamentos, o inventarios de bienes, para comprender el mundo material e inmaterial que rodeaba a estas mujeres. De este modo, en su inventario ("preliminar") de bienes, realizado en el año 1813, (FSS, A.U., Manso de Zúñiga, N.1661) se contemplan cada uno de los artículos que María Vicenta poseía en su casa, estancia por estancia.

Este, simplemente, es un ejemplo de lo que se puede trabajar con el discente, y esta misma consulta y selección documental sería fácil de realizar con otras mujeres del pasado y sería la labor de los docentes seleccionar aquellas cartas o documentos personales más adecuados para el proceso de formación de los futuros profesores.

Como trabajo complementario, y como práctica que enriquecería la labor del alumnado en su faceta de historiador, se puede elaborar las biografías de

los personajes que aparecen en la documentación, sus relaciones, carreras profesionales, genealogía (...), para así ir construyendo el mundo vital de estas mujeres del pasado. En el caso de María Vicenta de Barrenechea aparecen personajes tan importantes para el mundo ilustrado español como Jovellanos, el marqués de Narros o Félix María de Samaniego.

Pese a esta realidad documental, incluso valorando positivamente la accesibilidad, es necesario reconocer la dificultad intrínseca del uso de fuentes históricas. El conocimiento de los archivos, sean físicos o digitales, como de los bienes documentales que en ellos se conservan, está circunscrito a especialistas, siendo por tanto compleja su aproximación desde los contextos educativos. Por este motivo se considera fundamental, en la medida que sea necesario, la construcción de alianzas entre los profesionales de la educación, los historiadores y los técnicos de los archivos para crear sinergias positivas que materialicen las actuaciones conjuntas en propuestas concretas, bien diseñadas, realistas, contextualizadas en el currículo y accesibles al alumnado.

En este sentido, ejercicios de comparación entre la realidad del alumnado y el pasado puede permitir igualmente sinergias positivas de identificación y, en consecuencia, de empatía histórica: ¿Cómo eran las mujeres de hace doscientos años? ¿Cómo vivían? ¿Qué asuntos gestionaban con plena autonomía? ¿Hasta qué punto eran dueñas de su vida? ¿Influían en la política de sus casas? ¿De qué manera? ¿En qué se asemejan o diferencian con las mujeres de ahora? Dar respuesta a este tipo de preguntas implica, indefectiblemente, un proceso de investigación que permita, una vez recopilados el conjunto de datos necesarios, la consecución de una serie de conclusiones iniciales.

Este logro puede ser desarrollado si introducimos al alumnado en la práctica del historiador, lo que suponga el aprendizaje, dominio y asimilación de las técnicas propias de la disciplina. Si la comprensión histórica implica el manejo de los conceptos estratégicos o de segundo orden, relacionados con el aprendizaje de las habilidades de los profesionales de los estudios históricos, su enseñanza y puesta en práctica se debe considerar fundamental.

Ahora bien, cuando se diseña una tarea de estas características, y como pauta de trabajo, se aconseja a los docentes a la cumplimentación de las siguientes etapas: concreción de la documentación, compilación de datos biográficos a través de búsquedas masivas por los diferentes recursos existentes y, por último, análisis cualitativo de la información recogida.

De este modo, se situaría a las mujeres en su contexto relacional y social, acercándose a cómo se gestaron los acontecimientos del pasado. Así también, el alumnado aprenderá que los hechos históricos son fruto de las acciones de las personas, que la sociedad actual es resultado de esos actos, y que también podría haber ocurrido de otro modo.

Conclusión

En Educación Primaria, la enseñanza de la Historia se produce de manera parcelada e inconexa. Los contenidos aparecen estructurados a partir de categorías temáticas, geográficas o temporales que impiden, generalmente, un aprendizaje complejo de la Historia y conectar los acontecimientos con aquellos que los protagonizaron o los llevaron a cabo. Asimismo, el enfoque didáctico que, principalmente, se está ejecutando en las aulas no parte de los individuos, sino de los hechos, las instituciones o, incluso, las ideas; contenidos que se priorizan dejando de lado a los protagonistas efectivos.

Y de este modo, se presenta en los libros de texto, donde es poco común que figure un capítulo dedicado a los actores del devenir histórico. Los hombres y las mujeres que viven en sociedad protagonizan una historia única, indisoluble, puesto que la historia es el resultado de procesos políticos, económicos, culturales y religiosos que se producen de manera coetánea y que se encuentran protagonizados, en muchas ocasiones, por las mismas personas.

Este panorama es aun menos alentador cuando nos dirigimos, específicamente, a la aportación de las mujeres en la Historia. A grandes rasgos, tradicionalmente ha sido relegada dentro de la historiografía en un ítem más de la Historia Cultural, hasta que

este panorama fue cambiando, afortunadamente, por el desarrollo y consolidación de investigaciones de género desde los años 1970.

Nuestro interés es resituar a las mujeres como sujetos históricos, ejerciendo como lo que fueron, verdaderas protagonistas de los acontecimientos del pasado. Para ello, proponemos trabajar con los futuros docentes en formación con nuevas prácticas que puedan ayudarles a comprender mejor las técnicas y métodos históricos con el objetivo de mejorar su labor educadora cuando ingresen en el aula. Para ello, proponemos la utilización de fuentes documentales originales, especialmente, de carácter personal o particular, que nos permitirán dar voz a las propias protagonistas, dialogar con ellas, así como preguntarles sobre sus inquietudes, preocupaciones o sentimientos.

Entre todas las fuentes documentales, la correspondencia epistolar resulta la más enriquecedora como recurso didáctico. Y es que la explotación de este tipo de fuentes es clave para el desarrollo del pensamiento histórico y hacia una perspectiva global, así como para la incentivación del pensamiento crítico, la construcción del conocimiento y el aprendizaje autónomo.

Desde un punto de vista ciudadano, el desarrollo de metodologías analíticas en Historia con base en el sujeto histórico puede ayudarnos a reflexionar sobre problemáticas actuales, vigentes en la sociedad y que preocupan no sólo a escala comunitaria sino también de aula.

Finalmente, destacar que esta reflexión ha buscado contribuir a la capacitación del alumnado en la comprensión del hecho histórico, también con el interés de acercar a los que "hacen" historia y quienes imparten la materia porque entendemos que, si continuamos manteniendo esta brecha, seguiremos acentuando un problema que se está arrastrando a lo largo de las últimas décadas: ahondando los viejos conceptos, además de no formar a ciudadanos críticos.

Referencias

Archer, R. (2001). *Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales*, Cátedra,

- Madrid.
- Blanco Lozano, P. (2004). "La perspectiva de género, una necesidad en la construcción de la ciudadanía: algunas actividades en la formación del profesorado". En M. I. Vera-Muñoz, D. Pérez i Pérez. *Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas*. Domínguez, J. (2015). *Pensamiento histórico y evaluación de competencias*. Barcelona: Editorial Grao.
- Bornay, E. (1998). *Mujeres de la Biblia en la pintura del barroco*, Cátedra, Madrid.
- Chaparro Sáinz, A. (2018). "El aprendizaje de Ciencias Sociales en contextos reales: el análisis de fuentes primarias en el Grado en Educación Infantil. En *Buscando formas de enseñar: investigar para innovar en didáctica de las Ciencias Sociales*, p.159-170.
- Chaparro Sainz, A. & Guerrero Elecalde, R. (2019). "Actoz: una herramienta para ser historiador en el aula". En *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, octubre-noviembre-diciembre.
- Duby, G. & Perrot, M. (1994). *Historia de las mujeres en Occidente*, Taurus, Madrid, 5 vols.
- Estepa, J. (2017). *Otra didáctica de la historia para otra escuela. Lección inaugural del curso 2017-2018*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Fernández Valencia, A. (coord.). (2004). *Las mujeres como sujeto histórico: género y enseñanza de la historia. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*, (18), p. 5-24.
- Fontana, J. (2002). *La historia de los hombres. El siglo XX*. Barcelona: Crítica.
- Franco Rubio, G.A. (2018). *El ámbito doméstico en el Antiguo Régimen. De puertas adentro*. Madrid.
- García Luque, A. (2013). *Igualdad de género en las aulas de la Educación Primaria: apuntes teóricos y guía orientativa de recursos*. Colección Cuadernos de trabajo Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén.
- García Luque, A. (2015). Mujeres visibles e invisibles en la enseñanza de la historia en la educación primaria cambios y pervivencia al amparo de la LOMCE. En *Una enseñanza de las Ciencias Sociales para el futuro: Recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas*. Universidad de Extremadura: Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, p.163-173
- García Luque, A. (2018). El género en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, en A Licerias Ruiz, G Romero Sánchez y V. Ballesteros Alarcón (dir). *Didáctica de las Ciencias Sociales: fundamentos, contextos y propuestas*. Madrid: Editorial Pirámide, p. 249-270.
- Gómez Carrasco, C. J. (2014). Pensamiento histórico y contenidos disciplinares en los libros de texto. Un análisis exploratorio de la Edad Moderna en 2o de la ESO, en *Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, num. 29 (1).
- Gómez, Carrasco C. J., Cózar, R. & Miralles, P. (2014). La enseñanza de la historia y el análisis de libros de texto. Construcción de identidades y desarrollo de competencias. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 29 (1), p.1-25.
- González Monfort, N.; Henríquez, R. (2011). La comunicación y la enseñanza de las Ciencias Sociales, en A. Santisteban y J. Pagès (coords.). *Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en la Educación Primaria: Ciencias Sociales para aprender, pensar y actuar*. Madrid: Síntesis, p. 185-206.
- González, N., Pagès, J. & Santisteban, A. (2011). ¿Cómo evaluar el pensamiento histórico del alumnado? En P. Miralles, S. Molina & A. Santisteban (Coords.). *La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales*, vol. 1 (pp. 221-232). Murcia: Universidad de Murcia, AUPDCS.
- Hidalgo, E.; Juliano, D.; Roset, M. y Caba, À. (2003). *Repensar la enseñanza de la geografía y la historia. Una mirada desde el género*. Barcelona: Ediciones Octaedro.
- Imízcoz, J. M^a. (2017). Por una historia conectada. Aplicaciones del análisis relacional. En *Magallánica, Revista de Historia Moderna*, 4 (7), p.1-9.
- Imízcoz, J. M^a. & Arroyo, L. (2011). Redes sociales y correspondencia epistolar: del análisis cualitativo de las relaciones personales a la reconstrucción de redes egocentradas, en *Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales*, (21), p.98-138.
- Inarejos Muñoz, J.A. (2017). El uso de fuentes históricas y bases documentales en la formación del profesorado de Educación Infantil y Primaria. En *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 20 (2), p.157-166.

- Lerner, G. (2017). *La creación del patriarcado*. Barcelona: Crítica.
- López-Córdón Cortezo, M.V. (2015). Los estudios históricos sobre las mujeres en la Edad Moderna: estado de la cuestión. En *Revista de Historiografía*, num. 22, p.147-181.
- Maldonado, L. (2004). El alumnado de Magisterio ante la Historia de las Mujeres: percepción y actitudes. En M. I. Vera Muñoz y D. Pérez i Pérez (Coords.), *Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas. Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 15*. Alicante.
- Marolla Gajardo, J. (2019). La ausencia y la discriminación de las mujeres en la formación del profesorado de historia y Ciencias Sociales. En *Revista electrónica Educare*, vol. 23, (1) (January-April).
- Massip, M. & Pagès, J. (2016). Humanos frente a humanos: la necesidad de humanizar la historia escolar. En C. R. García, A. Doreste & B. Mediero (eds.), *Deconstruir la alteridad desde la Didáctica de las Ciencias Sociales: Educar para la ciudadanía global*, 447-457. Las Palmas de Gran Canaria: AUPDCS.
- Morant, I. (2002). *Discursos de la vida buena: Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista*, Cátedra, Madrid.
- Moreno-Vera, J. R. & Díez-Ros, R. (2018). Enseñar igualdad de género desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. En R. Roig-Vila (ed.), *El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior*. Barcelona: Ediciones Octaedro, p. 716-726.
- Pagès, J. (2019). Enseñar historia, educar la temporalidad, formar para el futuro. En *El futuro del pasado*, num.10, p.19-56.
- Parra, D. & Fuertes, C. (Coords.) (2019). *Reinterpretar la tradición, transformar las prácticas: Ciencias Sociales para una educación crítica*. Valencia: Tirant humanidades.
- Prieto Prieto, J.A., Gómez Carrasco, C.J. Miralles Martínez, P. (2013). El uso de fuentes primarias en el aula y el desarrollo del pensamiento histórico. Una experiencia en Bachillerato, en *Clío: History and History Teaching*, num. 39.
- Ruiz de Azúa, E., (1990). *D. Pedro Bernardo Villareal de Bérriz (1669-1740). Semblanzas de un Vasco Precursor*, Editorial Castalia/Fundación Juanelo Turriano, Madrid.
- Sánchez Ibáñez, R., Miralles Martínez, P. (2014). Pensar a las mujeres en la historia y enseñar su historia en las aulas: estado de la cuestión y retos de futuro". En *Tempo e Argumento. Revista de História do Tempo Presente*, v. 6, n. 11
- Sánchez Romero, M. (2005) (ed.) *Arqueología y género. Monografías de Arte y Arqueología*, num. 64, Universidad de Granada, Granada.
- Sánchez Torrejón, B. (2017). La perspectiva de género en la formación del profesorado de educación primaria en la didáctica de las Ciencias Sociales: las mujeres toman la historia. En R. Martínez Medina, R. García-Morís, C. R. García Ruiz (coords.). *Investigación en didáctica de las Ciencias Sociales. Retos, preguntas y líneas de investigación*. Córdoba: Universidad de Córdoba, p. 286-294.
- Sánchez Torrejón, B. & Barea Villalba, Z. (2018). Ponte las gafas de género: Formación del profesorado de educación primaria en igualdad de género. En M^a. J. León Guerrero y T. Sola Martínez (coord.), *Liderando investigación y prácticas inclusivas*. Granada: Universidad de Granada, p.1059-1068.
- Sant Obiols, E. & Pagès, J. (2011). ¿Por qué las mujeres son invisibles en la enseñanza de la Historia?". En *Historia y Memoria*, (3), p.129-146.
- Santisteban, A. (2010). La formación de competencias de pensamiento histórico. En *Clío & Asociados*, (14), p.34-56.
- Santisteban, A. (2011). La formación del pensamiento social y el desarrollo de las capacidades para pensar la sociedad. En A. Santisteban & J. Pagès (Eds.), *Didáctica del conocimiento del Medio Social y Cultural en la Educación Primaria. Ciencias Sociales para aprender, pensar y actuar*, p. 85-104. Madrid: Editorial Síntesis.
- Seixas, P. & Morton, T. (2013). *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Toronto: Nelson College Indigenous.
- Villalón, G. & Pagès, J. (2013). ¿Quién protagoniza y cómo la historia escolar? La enseñanza de la historia de los otros y de las otras en los textos de estudio de Historia de Chile de educación primaria. En *Clío & Asociados*, (17), p. 119-136.
- Zemon Davis, N. (1975). "Womens History in Transition: The European Case". En *Feminist Studies*, num. 3, invierno.